

3. Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік: Указ Президента України №203/2020 від 26 травня 2020 року. URL : <https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861>
4. Романов М. В. Проблеми формулювання поняття пробації і визначення її ознак: Реформа пробації: можливість обирати майбутнє : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2024 р.). Голов. ред. О. В. Висоцька. Чернігів : ;Пенітенціарна академія України, 2024. С. 295-298.
5. Ушкалов Л. Скворода від А до Я. Видавництво Старого Лева. 2019. 72 с.

ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ТА КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ

Василь ДАВИДЯК

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сквороди, м. Харків

У контексті розвитку глобального цифрового простору, інтенсифікації використання цифрових технологій, створення глобального інформаційного суспільства актуальності набувають питання, пов'язані з такими дефініціями, як цифрова культура, цифрова компетентність, форми віртуальної культури, культурна комунікація, цифрова грамотність.

Цифрова культура вже зараз є базою світової культури сьогодення, складовою усіх суспільних процесів, що вказує на докорінні зміни власне у розумінні самого феномену культури. З'являються нові форми інформаційно-віртуального культурного середовища: електронна музика, техно-музика, цифрові інсталяції, лазерні шоу, цифрове мистецтво, віртуальні музеї, театри, літературний кіберпанк і тому подібне.

Слід звернути увагу, що твори цифрового мистецтва можна побачити та екранах електронних пристроїв, кількість копій самих творів може бути безкінечною. Цінність таких творів мистецтва полягає у здатності впливати на емоційний стан людини. Саме об'єкт цифрового мистецтва, будь то анімація, 3D графіка, цифрова фотографія одночасно являє собою контент, чи його одиницю і може бути розповсюджений на сайтах, у месенджерах, у соціальних мережах, на цифрових носіях одночасно.

Цифрова культура – це новий спосіб взаємодії технологій та людини, матеріального світу та віртуальної реальності, що веде до переосмислення категорій естетики – нової парадигми епохи постмодерну. Віртуальна форма, а не об'єкт, субстанція заключає в собі цінність. Цифрові картини одночасно можуть проєцируватися на різних поверхнях, з екрану комп'ютера переноситися на тканину, папір, інші матеріали з високою деталізацією, освітленням, анімацією, з залученням 3D моделінга. Статичний об'єкт за допомогою цифрових технологій може анімуватися, і як результат з'являються «живі картини». Сучасна цифрова культура створює об'єкти на основі технологічних наукових досліджень, вони можуть бути створені повністю за допомогою штучного інтелекту, повністю автономно. Традиційні інструменти творчості замінюються математичними формулами, кодами, генеруючими технологіями. Майже кожен зараз володіє цифровим дизайном, для цього зовсім не обов'язково бути професіоналом. Результат може бути в кількох формах – від цифрової світлини – до 3D-графіки, він не залежить від матеріального носія, а віртуалізується у кодї, також його можна безкінечно копіювати. Digital art можна розповсюджувати одним чи парою кліків.

Одною з особливостей цифрової культури є те, що майже всі форми традиційного мистецтва, художнього виразу можуть стати твором цифрового мистецтва, так як цей трансфер здійснюється за допомогою гаджетів та digital технологій.

Занурюючись у безмежний світ цифрової культури, де кожен може бути творцем чи, навпаки, злим генієм, актуальним стає питання ідентичності особистості, усвідомлення власної унікальності, яка під впливом тотальної віртуалізації може призводити до конверсійного розладу, коли емоції перетворюються на фізичні симптоми. Так, безумовно, цифрова епоха надала безліч можливостей для самовираження, що потребує постійно змінювати стиль свого «Я», стиль комунікацій, постійно прагнути відповідати очікуванням аудиторії, часто відчувати на собі кібербулінг, що призводить до кризи ідентичності, травмує самосвідомість. Головним стає гармонійне поєднання

автентичного і цифрового «Я», не загубитися серед нових «версій» себе в хмарному просторі.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ: СУЧАСНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Світлана ДОЦЕНКО

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті проаналізовано актуальний стан, виклики та перспективи цифровізації процесу підготовки вчителів в Україні. Наголошено на необхідності трансформації педагогічної освіти відповідно до вимог цифрового суспільства. Визначено основні перешкоди для ефективної цифровізації: проблеми фінансової автономії закладів вищої освіти, цифровий розрив, недостатній рівень цифрової компетентності викладачів та студентів, складнощі з оцінюванням та забезпеченням мотивації. Окреслено нормативно-правову базу цифровізації освіти. Висвітлено перспективи, пов'язані з розвитком цифрової педагогіки, впровадженням інноваційних технологій (ШІ, VR/AR), аналітики навчання та розширенням можливостей для неперервного професійного розвитку педагогів. Обґрунтовано критичну важливість підготовки вчителів нової генерації для успішної модернізації української освіти.

Ключові слова: цифровізація, підготовка вчителів, педагогічна освіта, вища освіта, цифрова компетентність, цифрова педагогіка.

Імперативи цифрового суспільства диктують необхідність фундаментальної трансформації системи освіти на всіх рівнях. Школа має готувати здобувачів не лише до засвоєння знань, а й до активного життя та праці в цифровому світі. Ключовими стають завдання підготовки педагогічних кадрів, які є не просто трансляторами інформації, а фасилітаторами, наставниками та